

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 3 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Лазизахон Алиджанова БЕРУНИЙНИНГ ҚИЁСИЙ ДИНШУНОСЛИККА ОИД ИЛМИЙ ЁНДАШУВИ.....	5
2. Шоҳрух Гулбаев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ТЎХОРИСТОН.....	9
3. G‘ulom Djumamurotov XVIII ASR VA XIX ASR BOSHLARIDA QORAQALPOQLARNING O‘RTA OSIYO XONLIKLARI VA ROSSIYA BILAN SIYOSIY VA IQTISODIY ALOQALARI.....	13
4. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDA TURIZM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY MEROSNING O‘RNI.....	20
5. Parvina Ismoilova TURKISTONGA RUS BANKLARINING KIRIB KELISHI (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	24
6. Икрамжон Исмаилов ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО АНДОЗАЛАРГА МОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ БОРАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1991-2020 йй.).....	29
7. Парвиз Магеррамов ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА.....	37
8. Sayyora Turayeva XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MINTAQASIDA XORIJIY JAMIYATLARINING KONCHILIK SOHASIGA KIRIB KELISHI TARIXIDAN.....	44
9. Дмитрий Епифанов ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ CHATGPT.....	55
10. Зебунисо Саидова ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ЁШ-ЖИНСИЙ ТАРКИБИ ДИНАМИКАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР).....	65
11. Nishona Hasanova MARKAZIY OSIYODA BOG‘-XIYOBON SAN’ATI VA CHORVACHILIKNING RIVOJLANISH TARIXI.....	74
12. Ўткиржон Хошимов ҚАЙТА ҚУРИШ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЛМ-ФАН СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	79

UOT 94(479.24)

Парвиз Магеррамов,
Азербайджан, докторант,
Гянджинский государственный университет
parvizmaherr@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3584-339

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА

For citation: Parviz Maharramov. RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE FIELD OF TRANSPORTATION. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 3, pp.37-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15132825>

АННОТАЦИЯ

Страны Центральной Азии и Азербайджан имеют с глубокой древности культурные, экономические и социальные отношения. Среди основных причин можно отметить как единые корни, так и геостратегическое расположение, схожую историю, торговые пути, проходившие через эти страны. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с экономическими отношениями, а именно транспортные связи между странами Центральной Азии и Азербайджаном за последние 30 лет. Основу данного исследования составляют межгосударственные соглашения и проекты в этом направлении.

Ключевые слова: древние торговые пути, Каспийский регион, транспортировка товаров, соглашения и договоры.

Parviz Maharramov,
Ozarbayjon, tayanch doktorant,
Ganja davlat universiteti

OZARBAYJON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI O'RTASIDAGI TRANSPORT SOHASIDAGI MUNOSABATLAR

ANNOTATSIYA

Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon o'rtasida qadimdan madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy aloqalar mavjud. Asosiy sabablar qatorida ham umumiy ildizlar, ham geostrategik joylashuvi, o'xshash tarixi, ushbu mamlakatlar orqali o'tgan savdo yo'llarini qayd etish mumkin. Maqolada iqtisodiy masalalar, aniqrog'i, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon o'rtasidagi so'nggi 30 yildagi transport aloqalari bilan bog'liq ayrim masalalar va ularning yechimlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot bu boradagi davlatlararo shartnomalar va loyihalar asosida olib borilgan.

Kalit so'zlar: qadimiy savdo yo'llari, Kaspiy mintaqasi, yuk tashish, bitim va shartnomalar.

Parviz Maharramov,
Azerbaijan, Doctoral student,
Ganja State University

RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE FIELD OF TRANSPORTATION

ABSTRACT

Since ancient times, Azerbaijan and Central Asian nations have maintained social, cultural, and economic ties. Common roots, geostrategic location, similar history, and trade routes that passed through these countries are some of the primary causes. The article discusses some issues, and their solutions related to economic concerns, more precisely transportation connections that have existed between the countries of Central Asia and Azerbaijan over the past 30 years. The research is based on interstate agreements and projects in this direction.

Index Terms: ancient trade routes, Caspian region, transportation of goods, agreements and treaties

1. Актуальность:

Основные направления актуальности изучения взаимоотношений Азербайджанской Республики со странами современной Центральной Азии в новейшей истории заключаются в том, что проведенные плодотворные политические связи после распада Советского Союза привели к положительным результатам. Среди этих результатов, пожалуй, особое место занимает решение проблем транспорта всех видов – автомагистралей, водных, воздушных и железных дорог, которые либо были построены, либо восстановлены и стабильно функционируют между этими странами. Полученная в результате этих работ прибыль за последние 5-10 лет не только исчисляется материально, но и расширением связей этих стран с другими зарубежными государствами. Изучение межгосударственных соглашений, совместных транспортных проектов и других вопросов является одним из актуальных проблем современной истории этих стран.

2. Методы и степень изученности:

Основными методами исследования данной проблемы является историзм и сравнительный анализ.

Существующие тысячелетиями экономические и культурные связи Азербайджана и современных Центральноазиатских стран всегда приносили большую пользу для всех народов этого региона. Начиная с древности функционирующие торговые пути международного значения под названием Дорога пряности, Царская дорога, Шелковый путь и т.д. всегда проходили по единой магистрали, который соединял Азию и Европу. Дорога, начиная с Индии и Китая, проходила через Центральную Азию, далее вдоль Кавказских гор, Каспийское море в сторону Передней Азии, Ближнего Востока и доходила до Европы. Проблемы взаимоотношений между этими странами, всегда интересовали не только историков, археологов, лингвистов и других ученых по разным направлениям науки, но также с античности путешественников, создателей крупных империй и т.д. [6, С.10-13; 7, С.64-66; 8, С.40-45].

Среди основных причин заинтересованности этими торговыми и культурными связями следует отметить также геостратегическое положение как Азербайджана, так и Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Казахстана на континенте.

3. Результаты исследования:

В первом десятилетии XXI в. Каспийский регион, к которому в геополитическом плане относят страны Центральной Азии и Кавказа, по-прежнему остается местом, где сходятся интересы многих стран мира. Это обусловлено его выгодным географическим положением, значительными запасами углеводородов, уникальными биологическими ресурсами, в первую очередь мировым стадом осетровых рыб, пересечением транспортных путей, дальнейшее

развитие которых может повлиять как на регион в целом, так и на отдельные страны, в него входящие [9, С.62].

С обретением независимости в 1991 году указанные страны искали пути для экономического и культурного развития. Разумеется, без создания транспортных связей, в том числе постройки новых и восстановления железных дорог, автомобильных шоссе, авиарейсов, водных путей и т.д. было бы невозможно достичь успеха. В этом направлении следует отметить удачные переговорные процессы, проведенные президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым с руководителями этих стран. Так, 7-8 сентября 1998 года в Баку по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась международная конференция, посвященная восстановлению исторического Шелкового пути, с участием глав государств 9 стран (Азербайджана, Турции, Грузии, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Узбекистана, Кыргызстана), делегаций 13 международных организаций и 32 государств. По итогам данной конференции на основе программы ТРАСЕКА Европейского Союза было подписано «Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» и принята Бакинская декларация [17, С.64].

Другой весьма важный транспортный коридор под названием «Восток-Запад» является транскаспийским международным транспортным коридором, который также начинается с Китая проходит через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и доходит до Европы. Этот коридор также называется Срединный коридор, который проходит как по Суэцкому каналу, так и вдоль морей по железной дороге, функционирующей с границы Казахстана, далее по Азербайджану и Грузии через Каспийское море. Этот коридор проходит через Турцию по Черному морю в Украину, Румынию и Болгарию. Для более благоприятной работы этого коридора по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2007 году было подписано соглашение между Грузией, Турцией о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, протяженностью 850 километров. Эта международная железная линия была сдана в эксплуатацию спустя 10 лет 30 октября 2017 года. В 2024 году была проведена модернизация Грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В сентябре того же года по инициативе Азербайджана в Баку была начата работа по созданию Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут» с целью формирования еще одного ответвления Срединного коридора на восточном побережье Каспия – через Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море. Для обеспечения бесперебойной, надежной и эффективной работы коридоров, созданы трехсторонние (Middle Corridor Multimodal LTD) и двусторонние (BTCI Railways LLC) совместные предприятия между Азербайджаном, Казахстаном и Грузией.

Евразийский транспортный маршрут, считающийся южным ответвлением Срединного коридора, обеспечивает диверсификацию международных маршрутов и привлечение дополнительных грузопотоков, создавая новые торговые возможности для стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана. Проявленный Австрийскими железными дорогами интерес к развитию этого маршрута создает благоприятную почву для реализации потенциала перевозки грузов в направлении Запад-Восток [1].

Сегодняшнее развитие отношений Азербайджана с Центральной Азией неслучайно, и, несомненно, значительную роль в этом процессе играют также транспортные коридоры. В этой связи регулярные визиты Президента Ильхама Алиева в страны Центральной Азии, а также его участие в качестве почетного гостя в мероприятиях региональных организаций демонстрируют динамику связей нашей страны с центральноазиатскими государствами. Участие главы нашего государства в саммитах стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, на 7-м Саммите Сопредседания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в консультативных встречах глав государств Центральной Азии, также, проведение в Азербайджане Саммита Специальной программы ООН для экономики стран Центральной Азии – СПЕКА являются ярким проявлением интереса к нашей стране.

Постройка Алятского морского торгового порта и судостроительного завода в Азербайджане, также влияет позитивно и достаточно эффективно на экономические и культурные, торговые отношения между Центральноазиатскими странами, расширяя транзитные возможности.

Все это еще раз показывает наличие больших перспектив в отношениях между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Сегодня Азербайджан, вносящий значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, является важной транзитной страной между Востоком и Западом и надежным партнером, в том числе, для стран Центральной Азии. Можно с уверенностью сказать, что международные связи Азербайджана будут и впредь расширяться, а его роль в контексте различных регионов сохранится [10].

Успешная реализация текущих проектов и дальнейшее укрепление связей с Центральной Азией могут привести к созданию нового центра силы в Евразии, способствуя устойчивому развитию и безопасности всего региона [2].

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что наша страна придает важное значение отношениям с государствами Центральной Азии. В интервью, вышедшем в эфир на телеканале China Global Television Network 22 июля 2023 года, он заявил: «...Страны Центральной Азии развиваются, производят больше продукции на экспорт, и они также покупают больше. Поэтому маршруты через Каспий приобретают жизненную важность, и, к счастью, мы давно проделали всю свою работу и все подготовили. Теперь расширяться будет проще. А инвестиции в расширение транспортной инфраструктуры будут основываться на показателях предполагаемых грузоперевозок. В прошлом и этом году я посетил все страны Центральной Азии. А лидеры этих стран посетили Азербайджан. Сейчас в наших двусторонних отношениях наблюдается больше динамики. Во-первых, потому что мы видим в этом необходимость, и у нас всегда были прекрасные отношения. В то же время вопрос транспортных маршрутов, так сказать, требует более активного взаимодействия. Так что я уверен, что когда мы посмотрим на статистику транзита через Каспий, то увидим, что цифры будут расти из года в год» [10].

Политические отношения Азербайджанской республики со странами Центральной Азии начали устанавливаться с 90-ых годов прошлого столетия. Официальные дипломатические отношения с Узбекистаном были установлены в октябре 1995 года. Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане начало свою работу в августе 1996 года, в июле 1998 года было открыто посольство Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике. Официальный визит Президента И.А.Каримова в Азербайджан состоялся 26-27 мая 1996 года, когда были подписаны первые 18 соглашений по различным направлениям развития связей между двумя странами. На основе этих документов через год, в 1997 году была создана комиссия по сотрудничеству [5].

Именно в ходе вышеупомянутых визитов были намечены стратегические направления нынешних отношений между нашими странами. Документы, подписанные в ходе официальных визитов, создали прочную фундаментальную договорно-правовую базу для успешного сотрудничества двух стран. Кроме того, между Узбекистаном и Азербайджаном имеется весомая база двусторонних договоров в различных областях сотрудничества. Данные договора создали прецедент перехода к новой форме доверительных отношений между двумя государствами. Образована предпосылка для развития союзнических отношений на основе новой философии, отличной от той, которая была в практике СССР, и привносящей в развитие отношений между государствами элементы глубокого понимания общих интересов, имеющих стратегические перспективы и равноправные механизмы их обобщения. Сотрудничество развивается в военно-технической области, в торгово-экономической сфере, расширяются культурные и научно-технические связи [12, С.303].

В области транспортных связей, следует особо отметить, что в Азербайджане действует представительство узбекской авиакомпании «O‘zbekiston havo yo‘llari», работают компании «Uzavto» (ведущий в Узбекистане производитель легковых автомобилей под брендом «Ravon»), также существует представительство компании «Artel», занимающейся

производством электротехнической продукции. В последние годы устойчиво растут объёмы товарооборота между двумя странами. Количество совместных предприятий увеличилось в 4 раза. Успешными примерами плодотворного взаимодействия стали проекты по организации сбора узбекских автомобилей, шелководческих и текстильных кластеров в Азербайджане [11].

За последние годы объём перевозки грузов из Узбекистана через торговый порт Баку увеличился в несколько раз. Учитывая благоприятные условия, существующие в межгосударственных транспортных связях в 2023 году при встрече И.Алиева и Ш.Мирзиёева обсуждался проект совместной логистической компании, строительства складов и специальных логистических центров в Алятском порту. Почти одновременно с Казахстаном также подписаны 14 документов о сотрудничестве и на основе этих правовых баз имеются 140 соглашений. В ходе визита Президента Казахстана К-Ж.Токаева была проведена церемония открытия железнодорожного маршрута, следующего из сухопутного порта Сиань в Китае по территории Казахстана до Азербайджана.

В настоящее время идет прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Она предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора из Европы до Китая. С учетом стремительного развития цифровой сферы в Казахстане этот канал приобретает ключевое значение для дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий в стране [13].

В 2022 году состоялась встреча представителей Азербайджана и Казахстана по развитию сотрудничества в сфере транспорта. В ходе встречи были проведены обсуждения по оптимизации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через эти страны. На встрече было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – создают реальные условия для полноценного использования существующей транспортной сети между странами. Дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Это позволило сократить время доставки грузов из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней. На мероприятии было отмечено, что необходимо установить общие направления создания совместной компании и осуществления транспортно-логистической деятельности, упрощения таможенной работы в рамках проекта по созданию единой транспортной системы [16].

Проводятся регулярные переговоры с Киргизией о транспортировке товаров из Китая по Южному Кавказу и в Европу. По мнению специалистов по логистике обеих стран «Срединный коридор – это международный транспортный маршрут, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Маршрут также является частью международной инициативы «Один пояс – один путь», которая является современным возрождением древнего Шелкового пути. В 2024 году был запущен Координационный центр ТМТМ, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута. Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности коридора, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней» [14].

Среди подписанных деклараций следует отметить соглашение, подписанное 14-15 ноября 2017 года в ходе VII Конференции (RECCA VII) регионального экономического сотрудничества о создании международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция. Этот мультимодальный транспортный коридор, пролегающий через территории Туркменистана, Афганистана, Азербайджана, Грузии и Турции, будет способствовать укреплению плодотворных отношений на широком геоэкономическом пространстве, включающем Центральную и Южную Азию, Каспийское и Черное моря, регионы Средиземноморья. Эти мысли принадлежат Президенту Туркмении Г.Бердымухаммедову в приветствие к участникам международного транспортного форума,

точнее Международной конференции министров транспорта стран-участниц Соглашения о транспортно-транзитном сотрудничестве [3].

В ноябре 2018 года была создана совместная комиссия по вопросам транспорта, транзита и логистики, которая играет важную роль в реализации крупных транспортно-логистических проектов, повышении транспортного потенциала Ашхабада и Баку, а также в укреплении сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран [15].

Особое место среди подписанных документов во время встречи президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана 14 декабря 2022 года занимает «Межведомственный Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области транспорта» [4].

Итак, основываясь на вышеуказанных немногочисленных соглашениях, документах, подписанных между Азербайджанской Республикой и странами Центральной Азии, можно констатировать некоторые заключения. Во-первых, после распада Советского Союза эти страны начали восстанавливать взаимоотношения во всех направлениях, в том числе и по вопросам транспортировки товаров. Во-вторых, начиная с 2020-ых годов, активно развиваются политические связи, в том числе особо следует отметить деятельность таких организаций как – Организация Тюркских государств – (ОТГ) и Организация Экономического развития (ОЭС). На сегодняшний день имеются такие крупные проекты как Срединные и Зеленые коридоры, которые проходят по территории тюркских государств. При осуществлении этих проектов как Азербайджан, так и страны Центральной Азии будут получать большие экономические дивиденды.

4. Заключение:

Культурные, экономические, социальные, политические проблемы между различными народами и странами дают хорошие результаты, когда имеются единые дороги, как главный элемент человеческой цивилизации. Так было как в древности, так и в настоящее время. Для этой цели человечество изобрело различные средства для воздушного пространства, железные дороги, корабли, автомобили и пр. И все эти средства для перевозки грузов разного характера, в том числе и для передвижения самого человека с одного места в другое за короткий срок и в безопасности. Страны Центральной Азии и Азербайджан также проведя долгий исторический путь в этом направлении благодаря дальновидной политике государств, имеют качественные дороги, которые объединяют их, начиная с Дальнего Востока вплоть до Европы. Этот факт является также главным фактором для определения места и роли этих стран в мире в настоящее время.

Сноски/Iqtiboslar/ References:

1. Азербайджан превращается в транспортный узел: основные достижения АЖД в развитии международных коридоров в 2024 году. (Azerbaijan is turning into a transport hub: the main achievements of Azerbaijan Railways in the development of international corridors in 2024). <https://corp.ady.az/ru/mediya-2/novosti/novosti/azerbaidzan-prevrashhaetsya-v-transportnyi-uzel-osnovnye-dostizeniya-azd-v-razvitii-mezdunarodnyx-koridorov-v-2024-godu>

2. Азербайджан как центр интеграции. Стратегические связи Баку со странами Центральной Азии (Azerbaijan as a center of integration. Strategic ties of Baku with the countries of Central Asia) <https://eurasiatoday.ru/azerbajdzhan-kak-tsentr-integratsii-strategicheskie-svyazi-baku-so-stranami-tsentralnoj-azii/>

3. Азербайджан-Турция-Туркменистан подписали документ о сотрудничестве в транспортной сфере. (Azerbaijan-Turkey-Turkmenistan signed a document on cooperation in the transport sector) <https://apa.az/ru/infrastruktura/azerbaidzan-turciya-i-turkmenistan-podpisali-dokument-o-sotrudnicestve-v-transportnoi-sfere-503687>

4. Ашгабад и Баку наращивают взаимодействие в сфере транспорта, транзита и логистики (Ashgabat and Baku are increasing cooperation in the field of transport, transit and logistics) https://cis.minsk.by/news/22882/ashhabad_i_baku_naraschivajut_vzaimodejstvie_v_sfere_transporta_tranzita_i_logistiki

5. Две братские страны – Азербайджан и Узбекистан. (Two fraternal countries – Azerbaijan and Uzbekistan) <http://azculture.uz/ru/nashidrujba.php?link=istoriya-drujb>
6. Ртвеладзе Э.В. Великий индийский путь: из истории важнейших дорог Евразии. – Санкт-Петербург: Нестор История, 2012. - 296 с. (Rtveladze E.V. The Great Indian Road: from the history of the most important roads in Eurasia. - St. Petersburg: Nestor History, - 2012. - 296 pp.)
7. Расулова М.М. Торгово-экономические и культурные связи Кавказской Албании с античным и эллинистическим миром: IV в. до н.э.-III в. н.э. - Баку: Mütərcim», - 2008. - 228 с.
8. Rasulova M.M. Trade, economic and cultural relations of Caucasian Albania with the ancient and Hellenistic world: IV century BC - III century AD. - Baku: "Mütərcim", - 2008. - 228 pp.)
9. Ставицкий Б.Я. Между Памиром и Кавказом. М., «Наука», 1966, 334 стр. (Stavitsky B.Ya. Between the Pamirs and the Caucasus. M., "Science", 1966, 334 pp).
10. Зонн И., Жильцов С. Россия и США в Центральной Азии и на Кавказе: Поиск региональной стабильности. (Zonn I., Zhiltsov S. Russia and the USA in Central Asia and the Caucasus: The Search for Regional Stability) <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-ssha-v-tsentralnoy-azii-i-na-kavkaze-poisk-regionalnoy-stabilnosti/viewer>
11. Новые направления сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии сулят успешные перспективы. (New areas of cooperation between Azerbaijan and the countries of Central Asia promise successful prospects). https://azertag.az/ru/xeber/novye_napravleniya_sotrudnichestva_mezhdu_azerbaidzhanom_i_strana_mi_centralnoi_azii_sulyat_uspeshnye_perspektivy-31
12. Ниязов Жамшид. Посол: «Безмерно благодарен узбекскому народу за трепетные и братские чувства в отношении культуры Азербайджана» (Niyazov Jamshid. Ambassador: "I am immensely grateful to the Uzbek people for their reverent and brotherly feelings towards the culture of Azerbaijan") <http://www.xabar.uz/ru/siyosat/posol-bezmerno-blagodaren-uzbekskomu-naroduki>
13. Эргашева Ю. Сотрудничество Узбекистана и Азербайджана (история и современность). (Ergasheva Yu. Cooperation between Uzbekistan and Azerbaijan (history and modernity). Turkic World: Mutual historical and cultural worths, modern realities and vision for the future/: 1st. international scientific conference materials/19-20 December 2023. Baku, Azerbaijan, 2024, pp. 300-307)
14. Омарова А. Казахстан и Азербайджан: стратегическое партнерство и транспортная взаимосвязанность. (Omarova A. Kazakhstan and Azerbaijan: strategic partnership and transport connectivity). <https://www.zakon.kz/stati/6427237-kazakhstan-i-azerbaydzhan-strategicheskoe-partnerstvo-i-transportnaya-vzaimosvyazannost.html>
15. Кыргызстан и Азербайджан обсудили развитие Срединного коридора (Kyrgyzstan and Azerbaijan discussed the development of the Middle Corridor). <https://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/4004232.html>
16. Туркменистан и Азербайджан обсуждают возможности диверсификации Срединного коридора (Turkmenistan and Azerbaijan are discussing the possibilities of diversifying the Middle Corridor). <https://www.newscentralasia.net/2024/06/25/turkmenistan-i-azerbaydzhan-obsuzhdayut-vozmozhnosti-diversifikatsii-sredinnogo-koridora>
17. Состоялась встреча между Азербайджаном и Казахстаном по развитию сотрудничества в сфере транспорта (A meeting was held between Azerbaijan and Kazakhstan on the development of cooperation in the field of transport) <https://mincom.gov.az/ru/media.ru/novosti/sostoialas-vstreca-mezdu-azerbaidzhanom-i-kazakhstanom-po-razvitiuu-sotrudnicestva-v-sfere-transporta1449>
18. Mehdizadeh G. Creation of East-West energy and transport corridors the end of the Twentieth century. "Ponto-Caspian and Caucasus region: changes in the conditions of integration and isolation of ecosystems, geology, ecology, geography and Phylogenies of living organisms" international conference which was organized by the Western Caspian University. - Baku, 27-28 November, - 2020. - p.64.

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 3 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000